

Geografiyaning òrganish tarmoqlarini modellashtirish uning har
tomonlama òrganishning ahamiyati va xususiyati

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6542726>

Fayziyeva Gavhar Ergashevna

Surxandaryo viloyati Muzrabot tumani 8-maktab

Geografiya fani òqituvchisi

Annatsiya: maqolani mazmuni shu ,ki òrganishning ilk bosqichlari yane geografiyanin iqlim bilan qay tarzda òrganishi va uning qay meyordan borishini maqola mavzusiga aytib òtyabti va shu tartibda òrganib chiqayabti.

Kalit sòzlar: geografiya fanining sistemasining òrganib borishi va uning har tomonlama iqtisodiy va ijtimoiy òrganilishini obkeladi va uning qay tartibda kelib chiqishining òrganadigan fan hisoblanadi.

Geografiya yoki jo‘g‘rofiya (yunoncha Geo (γη) yoki Geya (γαια) – "Yer" hamda grafein (γραφειν) – "tasvirlamoq" yoki "yozmoq yoxud "xaritalamoq") – Yerning geografik qobig‘i, uning struktura va dinamikasi, alohida komponentlarini hududlar bo‘yicha o‘zaro ta’siri va taqsimlanishini o‘rganadigan fanlar majmui. Antik dunyo g‘arb olimlari Yer yuzasining manzarasini Geografiya so‘zi bilan ifodalaganlar. Geografiya terminini dastlab Eratosfen (mil. av. 276–194 yillarda yashagan) kiritgan. O‘rta Osiyoda 9– 10-asrlardan boshlab Geografiya so‘zi ma’nosida „surati arz“, „etti iqlim“, „Kitob almasolik valmamolik“ („Mamlakatlar va masofalar kitobi“) iboralari qo‘llanilgan. 19-asrda va 20-asr boshlarida o‘zbek tilida Geografiya arabcha talaffuz bilan „jug‘rofiya“ shaklida yozilgan. Keyinroq Geografiya shakli rasmiy tus oldi. Hoz. davrda „Geografiya“ o‘rniga „Geografiya fanlari sistemasi“ iborasini qo‘llash ilmiy jihatdan to‘g‘riroqdir.

Geografiya fanlari sistemasi 3 asosiy tarmoqqa bo‘linadi: a) tabiiy, ya’ni tabiiy geografik fanlar – ularga tabiiy geografiya (umumiy yer bilimi, landshaftshunoslik va paleogeografiyani o‘z ichiga oladi), geomorfologiya, iqlimshunoslik, quruqlik gidrologiyasi, okeanologiya, glyatsiologiya, geokriologiya, tuproklar Geografiyasi va biogeografiya kiradi; b) ijtimoiy va iqtisodiy geografik fanlar – umumiy va regional iqtisodiy Geografiya, xo‘jalik tarmoqlari Geografiyasi (sanoat Geografiyasi, qishloq xo‘jaligi Geografiyasi, transport Geografiyasi va b.), aholi Geografiyasi, siyosiy Geografiya; v) haritagrafiya. Undan tashqari Geografiyaga mamlakatshunoslik, tibbiy Geografiya, rekreatsiya va harbiy Geografiyaham kiradi. Keyingi yillarda, koinotni o‘rganish rivojlanishi bilan selenografiya (Oy

Geografiyasi), kosmos yershunosligi kabi sohalar ham vujudga keldi. Yer sun'iy yo'ldoshlari va kosmik kemadan turib Yer yuzasining suratini olish va haritasini tuzish usullari ham yaratildi. Geografiya eng qadimgi fanlardandir. Odamzod paydo bo'lgandan keyin muayyan davr o'tgach, tabiiy muhit bilan jamiyatning o'zaro munosabatlari natijasida, ovchilik, yerni ishlash va savdo-sotiq ehtiyojlariga ko'ra yaqin-uzoq masofalarga borib kelish, tevarak-atrofnii bilish va turli-tuman xalklar o'rtasida o'zaro muomala qilish boshlangan. Odamlar ilmiy-amaliy maqsadlarda dengiz yo'llarini va joylarning tabiatini, xo'jaligi va xalqlarini o'rganib turganlar. Shu yo'llar bilan geografik ma'lumotlar to'plangan, devor va toshlarga bitilgan, qog'ozga yozilgan. Mil. av. qadimgi dunyoning madaniyat markazlarida (Turon, Shimoliy Hindiston, Xitoy, Bobil va Ossuriya, Misr va Yunonistonda) dastlabki ilmi xulosalarga erishildi. Doira 360 gradusga bo'lindi, sutka 24 soat deb belgilandi, geografik kenglik va uzunlik ifodalari yuzaga keldi. Yer shar shaklida degan fikr maydonga keldi (yunon olimlari Fales, Pifagor, Eratosfen va Aristotel), dastlabki globus va ibtidoiy harita yasaldi (Anaksimandr), dunyo qit'alariga nom berildi. Iskandariyalik matematik va geograf Eratosfen (mil. av. 3-asrda) Yer aylanasining uzunligini o'lchab ko'rgan va Yer meridianining (hoz. o'lchov birligida) 39816 km ligini aniqlagan. Bu esa haqiqiy uzunligiga ancha yaqindir. Yer yuzida issiq, mo'tadil va sovuq mintaqalar borligi, ya'ni geografik zonallik tushunchasi ham qadimgi dunyo Geografiyasining nazariy yutuqlaridandir. O'sha davrda ba'zilar Yer yuzida suvlik ko'p desalar, boshqalar, aksincha, quruqlik ko'p der edilar. Shuningdek, Quyosh bilan Yerning munosabati xususida ham ikki mulohaza bo'lgan. Ayrim olimlar (ayniqsa Ptolemey) olamning markazini Yer hisoblab, Quyosh va sayyoralar esa uning atrofida aylanadi (geotsentrik nazariya) desalar, boshqa olimlar geliotsentrik nazariyani ilgari surdilar, ya'ni olamning markazi Quyoshdir, Yer va b. sayyoralar uning atrofida aylanadi deganlar. Aleksandr (Iskander Makduniy)ning Eron, Turon va Hindistonga yurishlari hamda finikiyaliklarning O'rta dengiz va Afrika tevaragidagi suzishlari geografik tasavvurlarni birmuncha kengaytirdi. Umuman, yunon olimlari Sharqdagi ilm-fan markazlarining yutuqlaridan xabardor bo'lganlar va ulardan o'z asarlarida foydalanganlar. Strabon (mil. av. 63 yil – mil. 21 yil) dunyo Geografiyasidan 17 jildli kitob yezdi (2 jildi umumiy Geografiya, 8 jildi – Yevropa, 1 jildi – Afrika, 6 jildi – Osiyo), Klavdiy Ptolemey (90–168 yillar) Geografiya va haritagrafik proyeksiyalarga doyr 8 jild kitob yezdi. Turonlik va eronliklarning muqaddas kitobi Zend Avestoda ayrim geografik ma'lumotlar bor. Unda dunyodagi mamlakatlar – Eronvej, Sugd, Muru (Marv), Baxdi (Baqtriya),

Nisoim (Jan. Turkmenistan), Ho‘ruyu (Xirot), Hafta Hendu (Yeti Hindiston) va b. tilga olingan, ba’zilari ta’riflangan .

O‘rta asrlarda vizantiyalik Zemarx (6-asr) Sharqiy Dashti Qipchoqqa sayohat qildi, normanlar (skandinaviyaliklar) 9–10-asrlarda Atlantika okeanining shimolida suzib, Islandiya, Grenlandiya va Shimoliy Amerikagacha safar qildilar, rus pomorlari Shimoliy Muz okeanidagi ayrim orollarni o‘zlashtira boshladilar. 13-asr o‘rtalarida Fransiya qiroli Lyudovik IXning elchisi sifatida O‘rta Osiyoga Rubruk kelib ketdi, italiyalik Plano Karpini Mongoliyagacha yetib bordi. O‘rta asrlarda yevropaliklarning geografik tasavvurlariga eng katta ta’sir etgan voqea – Marko Poloning 25 yil davom etgan Xitoy sayohati (13-asr oxiri) bo‘ldi. O‘rta asrlarda Sharq mamlakatlarida madaniyatning yuksalishi, bir qancha mustaqil davlatlarning barpo etilishi, savdo-sotiq avj olishi natijasida Turkiya, Iroq, Eron, Hindiston va Movarounnahrda Geografiya fani ancha rivoj topdi. Uning eng yirik namoyandalaridan biri Muhammad ibn Muso Xorazmiy (8-asr oxiri – 9-asr o‘rtalari) Geografiyaga doyr „Surat ul-arz“ kitobini yezdi. Unda dunyodagi 537 shaharning koordinatalari va qisqacha izohi berilgan. Aslida bu kitob kattagina bir geografik atlasning izohnomasi bo‘lgan. Xorazmiy bu kitobini yozishda Ptolemeyning „Geografiya“ asaridan qisman foydalangan. Bu bilan qadimgi dunyo Geografiyasining merosi saqlab qolindi. 9-asrdan e’tiboran arab va fors tillarida yaratilgan barcha geografik asarlar Xorazmiy kitobiga asoslangan. Shunday qilib, Xorazmiy butun Sharq Geografiyasining asoschisi bo‘lib qoldi. Ahmad Farg‘oniy (9-asr) va Abu Abdulla Jayxoniy (9–10-asr)lar ham geografik asarlar yaratishdi. Farg‘oniy Misrdagi Nil daryosi suvining sathini kuzatish uchun Qohira shahri yonida „miqyos jadidi“ – nilometrni yaratganini alohida ta’kidlash lozim. Bundan tashqari Quyosh tutilishi, Yerning yumaloq shaklda ekanligini isbotlagan. Yerning o‘lchamlari to‘g‘risida hoz. zamon ma’lumotlariga juda ham yaqin bo‘lgan kattaliklarni ishlab chiqqan. Abu Zayd ibn Sahl Balxiy (850 – 934) „Suvor ulaqolim“ („Iqlimlar surati“) geografik asarini yozib, unga ko‘pgina haritalarni ilova qildi, Abu Zayd asarini eronlik Istahriy va Ibn Havqal yana kengaytirib, „Kitob almasolik valmamolik“ asarini yozdilar. 10-asrda yashagan arab geograflari Mas’udiy va Muqaddasiylar, 12-asr olimi Idrisiy o‘z zamonasi ahdini dunyo Geografiyasi bilan tanishtirishda katta xizmat qildilar. Sharq Geografiyasi faniga Beruniy va Ibn Sinoning ta’siri juda katta bo‘ldi. Beruniyning barcha yirik asarlari („Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar“, „Hindiston“, „Mineralogiya“, „Geodeziya“, „Ma’sud qonuni“) ko‘p jihatdan Geografiyaga taalluqli. Beruniy Sharqda birinchi bo‘lib globus yasadi, „Ma’sud qonuni“ kitobida 603 joyning geografik koordinatalarini aniqlab yozdi, boshqa bir kitobiga dunyo haritasini ilova qildi.

Beruniy Hindistonda turib, Yer aylanasining uzunligini o‘lchadi. „Geodeziya“ kitobida Amudaryoning oqimi o‘zgargani va Qoraqum cho‘lining paydo bo‘lishini tasvirladi va h. k. U nazariy jihatdan ilk bor g‘arbda, Atlantika okeani ortida katta quruqlik mavjudligini ta’kidlagan. 5 asrdan so‘ng yevropaliklar bu quruqlikning Amerika qit’asi ekanligini kashf etganlar. 11-asrda balxlik Nosir Hisrav 7 yil davomida sayohat qilib, 15 ming km yo‘l bosdi – Movarounnahrda Afrika shim.gacha, Arabiston va Hindistongacha sayohat qilib, „Safarnoma“ kitobini yozdi. Maxmud Koshg‘ariy Markaziy Osiyodan Kichik Osiyo yarim oroligacha kezib, turkiy qabilalarning tili, urf-odatlarini, shaharlari, daryo-ko‘llari, tog‘yaylovlarini tasvirlagan „Devonu lug‘otit turk“ asarini yozib qirdirdi. Kitobga dunyo haritasi ham ilova qilingan. 13-asr boshida Marv sh.da (hoz. Turkmanistonning Mari sh.dan 30 km sharada) yashagan Abdulla Yoqut Hamaviy „Mujam ul-buldon“ geografik lug‘atini yozgan. Shimoliy afrikalik (marokashlik) arab Ibn Battuta 14-asrning eng mashhur sayyohidir, u 25 yil mobaynida 100 ming km dan ortiq masofani kezib chiqdi – Arabiston ya. o., Hindiston, Xitoy, Sumatra o., Movarounnahr, Janubiy Yevropa va Sahroi Kabirni sayohat qildi. 15-asr boshlarida Samarqand rasadxonasida temuriy hukmdor Mirzo Ulug‘bek rahbarligida astronomik va geografik jadvallar tuzildi. Ali Qushchi Samarqandda va Istanbulda geografik asarlar yozdi. 16-asr boshida Zahiriddin Muhammad Bobur Hindistonga kelib, mashhur tarixiy-geografik asar – „Boburnoma“ni yaratdi. 15-asr o‘rtasi – 17-asrda Buyuk geografik kashfiyotlar natijasida deyarli barcha materiklarning shakli belgilandi, yer yuzasining katta qismi tadqiq qilindi, noma’lum mamlakatlarning tabiati va xo‘jaligi haqida ma’lumotlar olindi. 17-asrning 1- yarmida yashagan gollandiyalik geograf B. Vareniusning „Umumiy geografiya“ kitobi o‘sha davrning eng yirik geografik asari bo‘ldi. Varenius birinchi bo‘lib Yer haqidagi bilimlar sistemasidan umumiy geografiya va xususiy regional geografiyani ajratdi. 16 – 17-asrlarda haritagrafiya bo‘yicha katta muvaffaqiyatlarga erishildi, haritagrafik proyeksiyalar ishlab chiqildi (Geografiya Merkator). 18-asr oxiri va 19-asr davomida Afrika, Janubiy Amerika, Avstraliyaning ichki rayonlarida geografik tadqiqotlar olib borildi. **19 – 20-asrlarda Markaziy Osiyoda ilmiy tadqiqotlar qilindi.**

Tabiiy geografiya. O‘zbekistonda, bu-tun O‘rta Osiyodagi kabi, o‘lkaning tabiiy sharoiti hamda tabiiy resurslarini kompleks tadqiq etish va geografik g‘oyalarning bu jarayon bilan bevosita bog‘liq holda rivojlanishi 4 asosiy ilmiy yo‘nalishda amalga oshib, takomillasha bordi. Bular: qiyosiy-tasviriy, tabiiy-tarixiy, ekologik-geografik va regional landshaftshunoslik yunalishlaridir .

O‘rta Osiyoda tabiiy-geografik tadqiqotlarning qiyosiy-tasviriy (tasviriy geografiya) yo‘nalishi 19-asrning 2-yarmi – 20-asr boshida vujudga keldi. Turli hududlarning geografik tasvirini yaratishda P. P. Semyonov-Tyanshanskiy, I. V. Mushketov, A. P. Fedchenko, V. A. Obruchev, V. I. Masalskiy va L. S. Berg kabi rus tabiatshunoslari hissa qo‘shdilar. Bu yo‘nalish N. L. Korjenevskiyning qiyosiy-tasviriy geografik tadqiqotlarida o‘z ifodasini topdi. Respublikada bu ilmiy yo‘nalishda N. G. Mallitskiy, O. Yu. Poslavskaya, N. D. Dolimov, M. Q. Qoriyev, O. A. Mo‘minov ko‘p yillar ilmiy faoliyat ko‘rsatib, o‘lkaning turli qismlari va butun O‘zbekistonni tabiiy geografik tasvirlashga munosib hissa qo‘shdilar.

O‘zbekistonda geografik tadqiqotlarning tabiiy- tarixiy yo‘nalishi 20- a. boshida o‘lkani ruslar tomonidan o‘rganish jarayonida shakllandi. Bu ilmiy yo‘nalish turli hududlar tuproq va o‘simlik qoplamini landshaftlar fonida majmuali o‘rganish metodikasi va metodologiyasiga asoslangan va uning yirik markazi O‘rta Osiyo Davlat universiteti tarkibidagi Tuproqshunoslik va geobotanika instituti edi.

Ekologik-geografik yo‘nalish 1920 – 30yillarda shakllandi.

Bu yo‘nalishning vakillari ekolog va geograflar D. N. Kashkarov (1878 – 1941) va Ye. P. Korovin (1891-1963) edi. O‘rta Osiyo cho‘llari va baland tog‘lari o‘ziga xos tabiiy kompleks va „hayot makoni“ sifatida qiyosiy ekologik va geografik jihatdan o‘rganildi. Bu maktabning ilmiy g‘oyalarini yangi yuqori bosqichga ko‘tarishda O‘zbekiston akademiklari zoekolog T. 3. Zohidov va botanik-geograf hamda ekolog Q. 3. Zokirovlar salmikli hissa qo‘shdi. T. 3. Zohidov cho‘llar ekologik biotsenologiyasi, Q. 3. Zokirov esa O‘rta Osiyo fitoekologiyasi, o‘simlik qoplamini ekologik toifalashtirish hamda integral balandlik mintaqalari (cho‘l, adir, tog‘, yaylov)ni ajratish masalalari bo‘yicha o‘z yo‘riqnomalarini yaratdilar .

Regional landshaftshunoslik yo‘nalishi yuqoridagi uch kompleks yo‘nalish va ko‘plab tarmoq geografik yo‘nalishlarning sintezi sifatida vujudga keldi. Bu yo‘nalishga doyr ilk tadqiqotlar 1929–30 yillarda olib borildi. O‘rta Osiyo kompleks tabiiy-tarixiy rayonlashtirildi va ayrim yirik hududlarning landshaft haritalari tuzildi. 1943 yil O‘rta Osiyoning ekologik tamoyillar asosida majmuali geografik rayonlashtirish konsepsiyasi va sxemasi yaratildi. 1950-yillar oxiridan O‘rta Osiyoni tabiiy rayonlashtirish va landshaft haritalarini yaratish bilan O‘rta Osiyo davlat universitetining geograf olimlari shug‘ullandilar. 1960–70 yillarga kelib, O‘zbekistonda mahalliy landshaftshunos olimlarning safi shakllandi. Ular Moskva (P. B. Baratov, A. A. Rafikov, M. U. Umarov, P. N. G‘ulomov, A. Mamatov, B.O. Baxriddinov, O. Raxmatullayev, S. Abdullayev, I. Abdug‘aniyev), Sankt-

Peterburg (A. Saidov, M. Rasulov, Sh. Ergashev, T. Rahimov, Yu. Sultonov), Lvov (L. Alibekov, T. Jumaboyev), Voronej (A. Abdulqosimov), Boku (S. A. Nishonov), Ashxobod (I. Nazarov), Qozon (T. Ollonazarov) va Toshkent (Sh. S. Zokirov, I. A. Hasanov, A. Zayniddinov, A. Soatov) landshaftshunoslik maktablariga mansubdirlar. Ularning har biri muayyan hududlarni rayonlashtirish va landshaft xususiyatlarini tahlil qilish, tabiiy resurslarni baholash bilan shugʻullandilar. Meliorativ geografiya (A. A. Rafiqov, I. A. Hasanov), rekreatsiya geografiyasi (3. Mahamatillayev, A. Zokirov), landshaftlar rekultivatsiyasi (H. Vahobov) va geokimyosi (I. N. Stepanov, Oʻ. Abdunazarov, H. Maʼsudov) boʻyicha ham tadqiqotlar oʻtkazdilar.

Oʻzbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Seysmologiya instituti tarkibidagi Geografiya ilmiy tadqiqot boʻlimi 1958 yildan boshlab geografik tadqiqotlar olib bordi.

Tabiiy geografiya, landshaftshunoslik va ekologiyaga doyr tadqiqotlar Toshkent sh.dan tashqari Samarkand (L. Alibekov, A. Abdulkrsimov. O. Rahmatullayev), Jizzax (S. A. Nishonov), Fargʻona (O. Yu. Sultonov, A. Maqsudov, I. Abdugʻaniyev), Buxoro (I. Nazarov), Qarshi (A. Mamatov, S. Abdullayev) va b. shaharlarda ham olib boriladi.

Geomorfologiya. Oʻzbekistonda geomorfologiya va u bilan bogʻliq toʻrtlamchi davr shakllanishi geomorfolog Yu. A. Skvorsov va geolog N. P. Vasilkovskiyar nomi bilan, Respublika geomorfologiyasining keyingi yutuqlari geograf-geomorfologlardan – O. Yu. Poslavskaya, N. A. Kogay, G. F. Tetyuxin, M. M. Mamatqulov, E. D. Mamedovlarning koʻp yillik tadqiqotlari bilan bogʻliq.

Meteorologiya va iqlimshunoslik. Bu soha boʻyicha respublikada mumtoz iqlimshunoslik (klimatografiya), sinoptik meteorologiya va dinamik iqlimshunoslik, mikroiqimshunoslik, agrometeorologik hamda agroiqimshunoslik, bioiqimshunoslik va shahar iqlimshunosligi ilmiy yoʻnalishlari vujudga keddi.

Mikroiqlimiy va agrometeorologik tadqiqotlar 20-yillarda Mirzachoʻlda voha iqlimini oʻrganishga doyr ishlar bilan boshlandi. 1950- yillardan Oʻrta Osiyo davlat universitetida agrometeorologiya, yerga yaqin havo qatlamlari fizikasi boʻyicha muntazam tadqiqotlar olib borildi va unda L. N. Babushkin, A. T. Muqminova, M. A. Orifxonova kabi koʻplab meteorolog hamda iqlimshunoslar ishtirok etdi. Agrometeorologik va agroiqimiy tadqiqot ishlarini rivojlantirishga S. A. Sapojnikova, F. A. Muminov, D. Matmurodov, A. S. Hasanov, A. Abdullayev kabi tadqiqotchilar ham munosib hissa qoʻshdilar .

Sinoptik meteorologiya va dinamik ikdimshunoslikka doyr ishlar Toshkentda V. A. Jorjio, V. A. Bugayevlar faoliyati (1930 – 60 yillar) bilan bog‘liq.

B. A. Ayzenshtat O‘rta Osiyo landshaftlari, xususan qumli cho‘llarning balansini o‘rganish bilan shug‘ullandi.

Gidrologiya. O‘rta Osiyo gidrologiyasi bilan E. M. Oldekop va L. K. Davidovlar, 1950–70 yillarda tog‘ gidrologiyasi bilan V. L. Shuls shug‘ullandi. U O‘rta Osiyoni geografik-gidrologik tamoyillar asosida rayonlashtirdi va o‘lka suv oqimining asosiy qonuniyatlarini bayon etdi. V. L. Shulsning rahbarligida L. I. Shalatova, I. R. Alimuhamedov gidrolog tadqiqotchilar yetishib chikdi.

O‘rta Osiyo gidrologiyasi bo‘yicha ilmiy ishlar O. P. Shcheglova va uning shogirdlari G. Ye. Glazirin, A. R. Rasulov, R. S. Saidova, F. Hikmatov va b.ning faoliyati bilan bog‘liq.

Respublikada sel oqimlarini geografik va gidrologik o‘rganish bilan F. K. Kocherga, P. M. Karpov, T. Mustafaqulov, R. G. Vafin, V. P. Pushkarenko, S. To‘laganov va A. Saidovlar shug‘ullandilar.

Gidrologik tadqiqotlar majmuida daryo o‘zanidagi dinamik jarayonlarni o‘rganish S. T. Altunin va A. M. Muhamedov rahbarligida amalga oshirildi .

1960-yillardan R. A. Alimov, A. 3. Zohidov, V. P. Svetitskiy, N. I. Zudina va b. obikor yerlar suv balansi va tuz rejimini o‘rganish bo‘iicha ishlar olib bordilar .

Xo‘jalikka xizmat ko‘rsatish nuqtai nazaridan gidrologik bashorat bo‘iicha o‘tkazilgan tadqiqotlar P. M. Mashukov va 3. V. Jorjiolar nomi bilan bog‘liq. Gidrologik jarayonlarni modellashtirish muammolari bo‘yicha Yu.N. Ivanov, Yu. M. Denisovning tadqiqotlari diqqatga sazovor. Obikor dehqonchilik bilan bog‘liq gidrologiya muammolari ham olimlarning diqqat markazida bo‘ldi (G. N. Trofimov, N. K. Lukina, Ye. M. Vidineeva, Q. Domlajonov va b.).

N. L. Korjnevskiy 1930 yil O‘rta Osiyo muzliklarining katalogi (jadvali)ni yaratdi va ko‘pgina tog‘ muzliklarini birinchi bo‘lib tavsifladi. Keyinchalik O‘zbekistonda G. Ye. Glazirin, V. G. Konovalov, V. F. Suslov, A. S. Shchetinnikov, V. Nozdryuxin, A. A. Kreyter, M. A. Nosirov, A. Akbarov kabi glyatsiolog mutaxassislar yetishib chiqdi.

O‘rta Osiyo ko‘llarini o‘rganishga olimlardan N. L. Korjnevskiy, L. A. Molchanov, N. G. Mallitskiy, A.M. Nikitin va b. hissa qo‘shdilar.

O‘zbekistonda gidrometeorologik tadqiqotlarning asosiy markazlari V.A. Bugayev nomidagi O‘rta Osiyo regional gidrometeorologiya ilmiy tadqiqot instituta (Toshkent), O‘zbekiston Milliy universiteti, O‘zbekiston Fanlar akademiyasining Geologiya va geofizika hamda Suv muammolari institutlaridir.

Ilmiy va amaliy gidrologik tadqiqotlar asosan gidrometriya, suv eroziyasi va o‘zan jarayonlarini o‘rganish (A. R. Rasulov, T. Jo‘rayev, S. R. Saidova, M. Mirziyotov, F. Xikmatov), gidrokimyo (E. Chembarisov, K. Domlajonov), gidroekologiya (A. Nazarov, A. Abdurahmonov, 3. Sirliboyeva), gidromelioratsiya (Sh. Yunusov, E. Jo‘rabekov) va irrigatsiya tarixi (A. Razzoqov), suv resurslarini o‘rganish (Sh. Murodov, S. Karimov, U. Tursunov), muzlikshunoslik (M. A. Nosirov, A. Akbarov), ko‘lshunoslik (O. Nuriddinov) kabi yo‘nalishlar bo‘yicha muvaffaqiyatli davom etmoqda.

Tuproqlar geografiyasi. 1920 yil O‘rta Osiyo universiteti tarkibidagi Tuproqshunoslik va geobotanika institutida tuproqshunos N. A. Dimo rahbarligida tuproq qoplami geografik landshaftlarning tarkibiy qismi va ko‘zguasi, ayni vaqtda qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishining asosi hamda resursi sifatida o‘rganildi.

Regional tuproqshunoslikning xilmaxil muammolari ustida A. M. Rasulov, A. Maksudov, H. Maqsudov va A. Ne‘matov, J. S. Sattorov va L. Tursunovlar tadqiqotlar olib borgan.

O‘zbekistonda geografik tuproqshunoslik O‘rta Osiyo tuproqlarini geografik, ekologik va geokimyoviy jihatdan o‘rganish asosida rivojlandi (O‘. Abdunazarov, H. Ma’sudov, L. Kamolov va b.).

Biogeografiya. Biogeografik tadqiqotlar maktabining asoschilari zoolog D. N. Kashkarov bilan botanik Ye. P. Korovindir .

O‘zbekistonda biogeografik tadqiqotlar ayni vaktida ularning ikki asosiy tarmog‘i – botanik geografiya va zoogeografiya yo‘nalishlarida ham shakllandi. 1920–40 yillarda o‘lka o‘simliklari va hayvonoti geografik-ekologik o‘rganildi (M. P. Popov, R. I. Abolin, Ye. P. Korovin, P. A. Baranov, I. A. Raykova, M. M. Sovetkina, I. I. Granitov).

O‘zbekistonda botanik geografiyaning rivojlanishi va milliy ilmiy kadrlarni yetishtirishda akademik K- 3. Zokirov va O‘zbekiston Fanlar akademiyasining muxbir a‘zosi I. I. Granitov salmoqli hissa qo‘shdilar.

1950-yillardan boshlab o‘simliklar geografiyasi, ekologiyasi va fiziologiyasi bo‘yicha o‘zbek botaniklaridan – M. M. Orifxonova, P. Q. Zokirov, X.

M. Oxunovning ilmiy asarlari bosilib chiqdi. Shuningdek, botanik-geografik ilmiy tadqiqotlar rivojiga D. K. Saidov, M. M. Nabiyev, T. A. Odilov, O. X. Hasanov, A. I. Usmonov, O‘. Pratov, S. S. Soatovlar ham muayyan hissa qo‘shdilar.

Hayvonlar geografiyasiga doyr tadqiqotlarni O‘zbekistonda zoekolog D. N. Kashkarov va zoogeograf N. A. Bobrinskiylar olib bordi. O‘zbekiston zoogeografiyasining keyingi rivoji T. 3. Zohidov, I. I. Kolesnikov, R. N.

Meklenbursev, H. Solihboyev, G. S. Sultonov, V. P. Kostin, G. I. Ishunin va b.ning ilmiy faoliyati bilan bogʻliq.

Iqtisodiy va ijtimoiy geografiya. Respublikada iqtisodiy va demogra-fik tadqiqotlar 1920-yillardan boshlangan. Iqtisodchi hamda geograflar G. N. Cherdansev, N. N. Kojanov, N. K. Yaroshevich, Yu. I. Poslavskiy, A. I. Golovin va b. iqtisodiy rayonlashtirishning nazariy va amaliy muammolari, Oʻrta Osiyo ishlab chiqaruvchi kuchlarini hududiy joylashtirish hamda ri-vojlantirish **masalalari, aholi va qishloq aholi turar joylarini mufassal oʻrganish muammolari bilan shugʻullandilar**.

50-yillarda 3. M. Akramov, K. N. Bedrinsev, K. I. Lapkinlar qishloq xoʻjaligini iqtisodiy tahlil qildilar.

50–60-yillarda Oʻzbekistonning hududiy ishlab chiqaruvchi kuchlarini joylashtirish, majmual rivojlantirish, rayonlashtirish hamda bashorat qilish uch asosiy ilmiy yoʻnalish – qishloq xoʻjaligi geografiyasi, aholishunoslik, aholi geografiyasi va ijtimoiy geografiya yoʻnalishlarida tadqiqotlar olib borildi.

Iqtisodiy rayonlashtirish va majmual iqtisodiy geografik tadqiqotlar. Oʻrta Osiyo va Oʻzbekistonni iqtisodiy rayonlashtirish masalalariga 40-yillarda Toshkentda yashagan geograf V. M. Chetirkin katta eʻtibor berdi. Keyinchalik uning asosiy fikr va gʻoyalari Z.M. Akramov, K. N. Bedrinsev, A. K. Bedrinsev, I. K. Narziqulov va b.ning ijodiy izlanishlarida ri-vojlantirildi.

Respublika ishlab chiqaruvchi kuchlarini majmual oʻrganishga doyr yirik tadqiqotlar 1950-yillarda Oʻzbekiston Fanlar akademiyasi Ishlab chiqaruvchi kuchlarni oʻrganish kengashi (SOPS) tomonidan boshlab berildi. Iktisodiy geografik va majmual geografik tadqiqotlarni olib borishda 1958 yil tashkil etilgan Oʻzbekiston Fanlar akademiyasining Geografiya boʻlimi katta rol oʻynadi.

Qishloq xoʻjaligi geografiyasi. Oʻzbeki ston qishloq xoʻjaligini majmual oʻrganish va bashorat qilish, tabiiy sharoit va resurslariga qishloq xoʻjaligi nuqqai nazaridan baholashga doyr tadqiqotlar olib borildi (K. I. Lapkin). Oʻzbekistonning chorvachiligini (qarang A. Abirqulov), agrar-sanoat majmuini (A. R. Roʻziyev va A. M. Sodiqov), Fargʻona vodiysining qishloq xoʻjaligini (O. Abdullayev) oʻrganish boʻyicha tadqiqotlar amalga oshirildi. Oʻzbekistan qishloq xoʻjaligini turli regionlar va tarmoqlar boʻyicha tashkil etish muammolari oʻrganildi (R. A. Xodiyev, T. E. Egamberdiyev, T. Tojimonov, S. S Saidkarimov, T. Jumasv, K. K. Qurbonov, Sh. Azimov, R. U. Usmonov).

Aholishunoslik va aholi geografiyasi. Aholishunoslik muammolarini ilmiy oʻrganish N. V. Smirnov, T. I. Raimov, O. B. Otamirzayev, A. S. Soliyev, A.A. Qayumovlarning tadqiqotlarida oʻz ifodasini topdi.

1960-yillarda Toshkent universitetining geografiya ilmiy tadqiqot bo‘limida M. K. Qoraxonov rahbarligida majmuali aholishunoslik muammolari turli yo‘nalishlarda tadqiq etildi, ayni vaqtda qishloq joylarini o‘rganish boshlandi (R. Valiyeva, G. R. Asanov, E. Safarov).

1972 yil Toshkent Davlat Universitetida Aholishunoslik muammolari ilmiy tadqiqot laboratoriyasi ish boshladi.

Yirik poytaxt shaharlar (T. I. Raimov, E. Toshbekov) va shahar aglomeratsiyalarini (O. B. Otamirzayev, N. X. Mamatqulov) hamda umuman regiondagi aholi punktlari tizimlari, urbanizatsiyaning rivojlanishini (T. I. Raimov, O. B. Otamirzayev, A. S. Soliyev, X. S. Salimov va b.) o‘rganish ham geograflarning diqqat markazida bo‘ldi.

O‘rta Osiyoda qishloq aholi turar joylarining shakllanishi, hududiy taqsimlanishi va rivojlanishi masalalari tadqiq qilindi (G. R. Asanov, A. B. Botirov, A. A. Kayumov, T. D. Jumasv, T. Mallaboyev, E. S. Safarov, M. Ya. Yangiboyev va b.). Aholining migratsiyasi (S. N. Kononenko), tabiiy o‘ssishi (M. Bo‘riyeva, A. G‘aniyev), demografik rivojlanishi (A. Sa‘dullayev) masalalari ham o‘rganildi. Ijtimoiy geografiyaning ilmiy-nazariy asoslari ham tadqiq etilmoqda (A. A. Kayumov). Respublikada sanoat geografiyasi (S. Zokirov, N. Sultonov va b.), transport geografiyasi, maishiy xizmat geografiyasi, geoekologiya va ijtimoiy ekologiyaning iqtisodiy geografik jihatlari bo‘yicha tadqiqotlar olib borilmoqda.

Geografiya tarixi. O‘rtaosiyolik o‘rta asr geograflari va sayyohlari ilmiy merosini o‘rganish bilan H. H. Hasanov shug‘ullandi. O‘rta Osiyo tabiatini 17– 18-asrlarda o‘rganish tarixi bilan A. V. Pankov va R. L. Yugay shug‘ullandilar. 19-asrning 2-yarmidagi geografik tadqiqotlar tarixini A. A. Azatyan, 3. N. Donsova. N. I. Leonov, A. M. Ochilov o‘rgandilar.

O‘rta Osiyoni 20-asrda geografik va ekologik o‘rganish tarixi masalalarini R. U. Rahimbekov o‘rgandi. O‘rta Osiyo geografiyasi tarixining ayrim masalalari (I. Inog‘omov, A. M. Ochilov, U. Obidov va b.) o‘rganildi .

Haritagrafiya. O‘rta Osiyo va O‘zbekistonning umumiy geografik haritalarini tuzish bilan geograf N. L. Korjenskij shug‘ullandi. Ye. P. Korovin 1933 yil tuzib, „Urta Osiyo va Kozog‘iston o‘simliklari“ monografiyasiga ilova qilgan geobotanik harita muhim biogeografik, ekologik va geografik ahamiyat kasb etdi. 1920-yillarda haritagrafiya bilan R. I. Abolin, 1930– 50 yillarda I. I. Granitov shug‘ullandi. 1940– 50 yillarda O‘zbekistonning geografik jihatdan muhim ahamiyatga molik tuproq va tuproq-iqlim haritalari nashr etildi. 1960-yillarda „Uz-Giprozem“ instituti ishlab chiqarish hamda o‘quv maqsadlarida 1:1000000 va 1:1500000 masshtabli 10 dan ortiq qishloq xo‘jaligi haritasini va landshaftlar haritasini nashr etdi. Usha yillarda

O‘zbekiston barcha viloyatlarining tabiiy-o‘lkashunoslik o‘quv haritalari chop etildi (T.M. Mirzaliyev).

O‘zbekistan haritagrafiyasining ilmiy markazlari O‘zbekistan Millim universitetining Geodeziya va haritagrafiya kafedrasini va O‘zbekistan Fanlar akademiyasining Seysmologiya i-ti tarkibidagi Geografiya bo‘limidir. Toshkent Davlat Universiteti haritashunoslari (T. M. Mirzaliyev, Ye. G. Brodskiy, A. E. Egamberdiyev, L. M. Qo‘ziboyeva, L. G. Soliyeva) tashabbusi va ishtirokida 1981 yil O‘zbekistonning birinchi o‘quv ma‘lumotnomali atlasini rus va o‘zbek tillarida nashr etildi.

Geografiya bo‘limi 1981–2000 yillarda O‘zbekistonning 70 bosma taboqdan ziyod akademik atlasini, Toshkent shahrining atlasini, paxtachilik va tibbiy-geografiya atlaslari, „Turkiston – umumiy uyimiz“ albom atlasini, O‘zbekistonning ekologik haritasidan tashqari tabiatii muhofaza qilish, cho‘llashish va landshaft haritalarini nashr qildi. L. X. G‘ulomova haritagrafik tadqiqotlarda kosmik usullardan foydalanish bo‘yicha, M. Asomov, Sh. Buzrukov, A. Bozorboyev, J. Koraboyev, T. Qoraboyevlar haritagrafiyaning turli yo‘nalish va mavzulari bo‘yicha tadqiqotlar olib bormoqdalar.

Geografiya bo‘limi respublika hududini majmualii tabiiy va ijtimoiy-iqtisodiy geografik o‘rganish, tabiiy muhitni muhofaza qilish muammolari va tabiatining inson ta’sirida o‘zgarishini bashorat qilish, mavzuli va hududiy atlas va haritalar tuzish masalalari bilan shug‘ullanadi. Bo‘lim tarkibida o‘lkani majmualii geografik bashoratlash, atrof muhit muhofazasi, haritagrafiya va masofadan tadqiq etish laboratoriyalari faoliyat ko‘rsatmoqqa. Bo‘limda hozirgacha 8 ta doktorlik va 50 dan ziyod fan nomzodligi dissertatsiyalari himoya qilindi. Bo‘lim Rossiya, Xitoy, Fransiya, Germaniya va MDH davlatlari Fanlar akademiyasi larining ilmiy tadqiqot muassasalari bilan ijodiy hamkorlik qilmoqda. O‘zbekistonda geografik tadqiqot ishlari va geograf kadrlar tayyorlash ishlari bilan Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston millim universiteti, Alisher Navoiy nomidagi Samarkand davlat universiteti, Nizomiy nomidagi Toshkent davlat ped. universiteti, viloyat universitetlari shug‘ullanadi.

Amaliy geografiya hoz. zamon geografik tadqiqot yo‘nalishlaridan biri. Asosiy maqsadi geografik ilmiy va amaliy bilimlarni yanada chuqurroq taxlil qilish, tabiat va jamiyatdagi mavjud hamda vujudga kelayotgan turli tabiiy-geografik, geoekologik hamda ijtimoiy va iqtisodiy-geografik muammolarni hal qilishdan iborat. Bu soha tabiiy va ijtimoiy-iqtisodiy geogr. hamda haritagrafiya fanlariga tegishli. Yana q. Amaliy geografiya.

Geografiya ta’limi. O‘zbekiston hududida Geografiya 18–19-asrlarda madrasalarda umumiy holda, 19-asrning 80-yillarida rus-tuzem maktablarida, 1900 yildan yangi usul maktablarida dastur bo‘yicha o‘qitildi. 19-asr 90-yillaridan Geografiyadan birinchi o‘quv qo‘llanmasi – „Yer xususida ilmdan olingan so‘zlar“ o‘zbek tilida nashr etildi. 1880-yillarda Hoji Yusuf Hay’atiy (1842–1924) geografik globus yasadi. 1905 yilda yangi usul maktablari uchun „Turkiston va unga yondosh mamlakatlarning haritasi“ nashr qilindi.

20-asrda Turkistonda geografiya ta’limi rivojlandi. M. Behbudiyning „Qisqacha umumiy geografiya“ (1902), „Aholi geografiyasiga kirish“ (1903), Fotih Karimning „Geografiya“ (1914), Muhammad Aminkarimiyning „Jugrofiyai riyoziy“ (1914), Munavvarqori Abdurashidxon o‘g‘lining „Yer yuzi“ (1915), N.I. Balashovning „Turkiston geografiya o‘qumligi“ (1922) darsliklari nashr etildi. 1930 yildan 1990 yilgacha umumiy ta’lim maktablarida faqat O‘zbekiston tabiiy va iqtisodiy geogr.si mahalliy mualliflar yozgan darslik va qo‘llanmalar asosida o‘qitildi. G.ni o‘qitish metodikasi bo‘yicha o‘quv qo‘llanmalari, darsliklari nashr qilindi. Geografiyaga oid O. Ibrohimovning „Geografiya terminlari“ (1935), M. Bektemirov va Saidrasulovning „Qisqacha ruscha-o‘zbekcha geografiya terminlari lug‘ati“ (1940), N. Dolimov va b.ning „Geografik terminlarning qisqacha ruscha-o‘zbekcha lug‘ati“ (1953), H.H. Hasanovning „Geografik terminlar lug‘ati“ (1964), S. Qorayev, P. G‘ulomov, R. Rahimbekovning „Geografik terminlar va tushunchalar izohli lug‘ati“ (1979) yaratildi. Bu davrda oliy geog. ta’limi ham ancha rivojlandi. davlat universitetlari va pedagogika institutlarida Geografiya fakultetlari ochildi. Oliy maktablar uchun Geografiyadan darslik va o‘quv qo‘llanmalari o‘zbek tiliga tarjima qilindi hamda yangilari yozildi. Geografiya ta’limining yangi davlat standarti, o‘quv dasturlari ishlab chiqildi. Bir qancha yangi darsliklar, o‘quv qo‘llanmalari, geografik terminlar lug‘ati va haritalar yaratildi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR:

1. Ensiklopediskiy slovar geografichiskiy terminov .M.1968.http//ziyonet.uz.
2. Ermakov Yu .I.dr Fzicheskaya geografiya materikov i okeanov .M: Vqsshaya shkola .1988
3. Vlasova T.M.Materiklar va okeanlar tabiy geografiyasi |-|| Tom .Toshkent,1985.

